

П Р А В О

УДК 340.1

**О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В ЦИФРОВОЙ ФОРМЕ**

© 2024. *К. В. Коробейникова*

Статья посвящена формированию представления о правовом регулировании использования документов в цифровой форме. Рассматриваются теоретические и практические аспекты их использования. Особое внимание уделяется документам в машиночитаемом формате, созданным на основе технологии распределенного реестра и блокчейна. Проанализированы нормативные акты общепрофессионального и отчасти профессионального характера, регламентирующие использование документов в цифровой форме. Особое внимание уделено вопросам использования документов в цифровой форме для облегчения гражданам доступа к правосудию, а также правовым аспектам обеспечения безопасности передачи, хранения и использования документов в цифровой форме.

Ключевые слова: документ, цифровая форма, безопасность, правовое регулирование, электронная подпись, машиночитаемая достоверность.

Постановка проблемы в общем виде. Процесс цифровизации неизбежно способствует увеличению доли документов в цифровой форме в деятельности организаций. Правовое регулирование использования документов в цифровой форме является важной проблемой, затрагивающей различные аспекты их создания и использования, включая электронные подписи, защиту персональных данных, вопросы хранения и передачи информации и др.

Под документом в цифровой форме понимается документ, созданный, хранимый и передаваемый в цифровом формате. Он может включать текстовые файлы, электронные таблицы, изображения, аудио- и видеозаписи. В условиях цифровизации важным аспектом является то, что документы в цифровой форме могут быть легко доступны, редактируемы и распространяемы.

Несомненно, документы в цифровой форме по сравнению с бумажными обладают рядом преимуществ. Во-первых, ускоряются основные операции работы с документом, начиная от момента подготовки его проекта исполнителем и завершая передачей документа на хранение. Во-вторых, сокращаются затраты на организационную работу с документами.

Актуальность исследования. В настоящее время основу правового регулирования документов в цифровой форме составляет Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, в которой определены перспективы [1], Федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. [2], Об электронной подписи» от 6 апреля 2011 г. [3], которые закрепляют общие правила работы с информацией, в том числе с документами в цифровой форме.

В то же время необходимо дальнейшее развитие законодательной базы в сфере управления документами, которая бы регламентировала использование документов в цифровой форме, в том числе, на основе технологии распределенного реестра и

блокчейна.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы использования документов в цифровой форме исследовали Е. П. Зобова [4], Н. Н. Ковалева [5], Ф. Д. Конобевцев [5], О. В. Медведева [7], Перова [8], Г. Ф. Ручкина [9], и другие авторы.

В трудах ученых можно проследить многогранный подход к его определению, отражающий динамику развития технологий и практики использования. Более ранние работы фокусируются на технических аспектах: цифровой документ рассматривается как электронное подобие бумажного аналога, сохраненного в компьютерной системе. Акцент делается на форматах хранения, системах кодирования и доступа к информации.

Для документа в цифровой форме, по мнению Г. А. Двоеносовой, характерны свойства «фиксированности, доступности и легитимности», которые способствуют его функционированию в информационном пространстве [10, с. 118].

В последние годы также наблюдается стремительное развитие технологий, основанных на блокчейне в административной и судебной сфере.

Распределённые реестры документов (RDD) на основе блокчейна предлагают революционный подход к хранению и управлению документами, обеспечивая прозрачность, безопасность и неизменность данных. Одним из ярких примеров RDD является Единое блокчейн хранилище машиночитаемых доверенностей (далее – МЧД). Данный проект призван упростить и автоматизировать процесс выдачи, хранения и проверки доверенностей. Блокчейн-технология минимизирует возможность подделки или фальсификации документов, способствует повышению прозрачности и доступности информации, потому что любой уполномоченный пользователь может получить доступ к актуальной информации о доверенности в режиме реального времени.

Выделение нерешённой проблемы. Переход на использование документов в цифровой форме предполагает, что организации и граждане смогут осуществлять дистанционное взаимодействие с государственными органами и судами, что требует совершенствования правового и нормативного регулирования в данной сфере.

В то же время в полной мере урегулирован понятийный аппарат в сфере цифрового документооборота, не решена проблема тождественности в судах электронных и бумажных документов.

В связи с этим необходима разработка единых требований к данным документам, четких нормативных указаний о порядке их приема и проверки может стать препятствием для их широкого применения.

Цель исследования состоит в анализе особенностей правового регулирования документов в цифровой форме, и разработка предложений, направленных на повышение доступности технологий использования данных документов, в частности, МЧД, для пользователей.

Результаты исследования. Документы в цифровой форме представляют собой важный элемент современной информационной инфраструктуры, требуют особого внимания в рамках правового регулирования. Основная цель данного регулирования заключается в обеспечении юридической значимости и безопасности таких документов, что, в свою очередь, способствует защите прав и законных интересов пользователей. Юридическая сила цифрового документа во многом зависит от его соответствия требованиям законодательства. В разных странах существуют разные подходы к признанию таких документов. Вот некоторые ключевые аспекты: в

большинстве юрисдикций для подтверждения подлинности цифрового документа требуется использование электронной подписи. Она может быть простой или квалифицированной, в зависимости от уровня защиты и юридической силы.

В современном информационном обществе документ в цифровой форме приобрел статус ключевого элемента, пронизывающего все сферы общественной жизни. Его универсальность и удобство использования обусловили широкое распространение в сфере делового оборота, государственного управления, а также личных отношений. В связи с этим, вопрос правового регулирования цифровых документов становится всё более актуальным.

Документ в цифровой форме, будучи электронным аналогом традиционного документа, представляет собой совокупность данных, представленных в цифровой форме и имеющих юридическую силу. Однако, специфика данных документов порождает ряд правовых вызовов. Во-первых, необходимо обеспечить аутентичность и целостность цифрового документа, гарантируя его неизменность и защиту от подделки. Для этого используются специальные технологии криптографического обеспечения. Во-вторых, важно закрепить юридическую силу цифрового документа в сравнении с традиционным. Законодательство должно четко регламентировать случаи признания цифрового документа равноценным бумажному, а также установить порядок его хранения, архивирования и уничтожения. В-третьих, необходимо разработать механизмы защиты авторских прав на цифровой документ, предотвращая его несанкционированное копирование и распространение. Наконец, важно обеспечить доступ к цифровым документам для всех участников правовых отношений, учитывая вопросы конфиденциальности и безопасности информации.

Во всех случаях документы в цифровой форме имеют такую же юридическую силу, как и их бумажные аналоги, если иное не оговорено в законодательстве. Для обеспечения юридической силы важно обеспечивать их безопасное хранение и возможность проверки подлинности. В связи с развитием технологий и меняющимися юридическими нормами важно следить за актуальными изменениями в законодательстве относительно цифровых документов и их правомочий.

Юридическая сила документов в цифровой форме – это их способность использоваться в суде в качестве доказательств, что часто зависит от условий их создания и хранения. В связи с этим особое значение имеет использование в судах документов в цифровой форме, в частности, МЧД.

Упоминание о машиночитаемых документах, в том числе доверенности в таком формате есть в тексте Федерального закона от 6 апреля 2011 г. «Об электронной подписи» [3]. Требования к порядку хранения, использования и отмены доверенностей", указанных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона "Об электронной подписи" приведены в Постановлении Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. N 223 [11].

С 1 марта 2024 года МЧД является обязательной в силу положений, внесенных Федеральным законом от 31.07.2023 N 389-ФЗ в статью 29 Налогового Кодекса Российской Федерации [12].

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в Приказе от 18 августа 2021 г. утвердило единые требования к МЧД и полномочиям по их утверждению [13].

Приказом Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2023 г. № 10-П внесены изменения в Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде (далее – Порядок от 28.02.2023), в том

числе в форме электронного документа, которые регламентируют требования к электронным документам в машиночитаемом виде (п. 2.4. Порядка) [14].

Согласно действующему законодательству, МЧД обладают равной юридической силой с традиционными бумажными носителями, при условии соблюдения определённых требований, таких как использование цифровой подписи и надлежащая верификация. Важно отметить, что недоступность или потеря доступа к цифровым документам может привести к серьёзным правовым последствиям, тем самым подчеркивая необходимость внедрения комплексных мер защиты.

Обеспечение юридической силы МЧД обуславливает необходимость закрепления:

правовых рамок для признания электронных подписей наравне с обычными; защиты персональных данных, правила ее обработки, хранения персональных данных в цифровом формате, обеспечения безопасности таких данных

организации документооборота в электронной форме, прав и обязанностей сторон, а также требований к формату и хранению электронных документов;

требований по долговременному хранению документов в электронной форме и архивированию, обеспечению целостности данных и доступности для соответствующих органов.

требований к кибербезопасности, включая защиту от несанкционированного доступа и утечки информации.

Законодательство Российской Федерации о защите персональных данных устанавливает требования к хранению, обработке и передаче данных, включая необходимость обеспечения конфиденциальности и безопасности. Правила использования электронных подписей могут регулировать юридическую силу цифровых документов и процедуры их подписания, а также требования к защите информации от несанкционированного доступа, утечки, уничтожения или изменения, ответственность за нарушения и установление последствий за несоблюдение норм, связанных с хранением цифровых документов.

Сложности, связанные с идентификацией участников электронного документооборота, требуют внедрения эффективных систем аутентификации и авторизации, в том числе МЧД. Разработка многоуровневых систем безопасности, включая защиту с использованием блокчейн-технологий, становится важным шагом в обеспечении юридической значимости МЧД.

Особое значение имеет использование единого понятийного аппарата всеми участниками судебного процесса. Понятие МЧД используется в научной литературе. Например, А.А. Александрова под машиночитаемой доверенностью понимает доверенность, выданную в электронном виде таким образом, чтобы она была читаемой для электронно-вычислительных устройств (компьютеров) [15, с. 90].

О.Э. Горинова отмечает, что МЧД – это электронная доверенность, предоставляющая полномочия на подписание электронных документов или совершение определенных действий [16, с. 108]. С.А. Пластовец указывает, что МЧД является еще одним видом доверенности, как те, которые выполнены на бумажном носителе с простой электронной подписью заявителя, с правом на подписание документов в электронном формате [17, с. 67].

Авторы характеризуют различные аспекты понятия МЧД. Однако определение МЧД отсутствует, в Порядке от 28.02.2022, в связи с этим представляется целесообразным в п. 1.3 раздела «Общие положения» включить понятие машиночитаемой доверенности (МЧД) как доверенности в электронной форме,

подписанной квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, которая может быть обработана и проверена с целью её использования.

Одним из ключевых аспектов правового регулирования документов в цифровой форме является установление четких норм и требований к процессам их создания, хранения и уничтожения. Это включает в себя необходимость ведения реестров цифровых документов, что позволит обеспечить их отслеживаемость и возможность восстановления в случае утраты. Также важно разработать механизмы для обеспечения защиты личных данных, содержащихся в цифровых документах, в соответствии с международными стандартами.

Разработка стандартов и принципов формирования и хранения документов в цифровой форме становится актуальной задачей как для государственных органов, так и для бизнеса, что предполагает активное участие правозащитников и экспертов в данной области. Правовое регулирование должно адаптироваться к динамично развивающимся технологиям, чтобы обеспечить эффективное функционирование цифрового документооборота в условиях современного общества. Необходимо также создание нормативной базы для разрешения споров, возникающих в процессе использования цифровых документов. Компетенция судов и арбитражей в данной области должна быть четко определена, чтобы гарантировать защиту прав всех участников процесса.

Выводы. Нормативно-правовое регулирование документооборота в цифровой форме в России представляет собой комплексное и многогранное направление, включающее различные аспекты от обеспечения юридической силы электронных документов до защиты информации и конфиденциальности. В современных условиях эффективное внедрение и использование документов в цифровой форме требует соблюдения установленных законодательных норм, интеграции с информационными системами, обучения персонала и преодоления технических и организационных вызовов.

Документ в цифровой форме, будучи электронным аналогом традиционного документа, представляет собой совокупность данных, представленных в цифровой форме и имеющих юридическую силу. Использование документов в цифровой форме предоставляет пользователям значительные преимущества, такие как повышение оперативности и прозрачности работы, снижение затрат и улучшение качества услуг. Примеры успешного внедрения документации в цифровой форме в государственных и корпоративных системах показывают, что при правильной организации процесс электронного документооборота может значительно улучшить работу организаций и повысить уровень сервиса для физических лиц.

В настоящее время необходимо дальнейшее развитие законодательства, которое будет учитывать специфику различных типов документов в цифровой форме, а также международные стандарты в этой области. Это позволит обеспечить прозрачность и юридическую определенность в сфере их использования, что является важным условием для развития цифровой экономики и обеспечения доверия к системе электронного взаимодействия граждан с органами государственной и судебной власти.

Представляется также целесообразным закрепить в п. 1.3 Порядка от 28.02.2022, п. 1.3 понятие машиночитаемой доверенности (МЧД) – как доверенности в электронной форме, подписанной квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или индивидуального предпринимателя, которая может

быть обработана и проверена с целью её использования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс» (дата обращения: 19.07.2024).
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации [Электронный ресурс]: Федеральный закон № 149-ФЗ от 27.07.2006 // Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) – ст. 3448
3. Об электронной подписи: Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ " (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 11 апреля 2011 г. N 15 ст. 2036
4. Зобова, Е.П. Цифровизация хозяйственной деятельности: перспективы // Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения. – 2021. – № 2. – С. 54 –63.
5. Ковалева, Н.Н. Информационное право: учебник для вузов / Н. Н. Ковалева [и др.], под редакцией Н. Н. Ковалевой. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 353 с.
6. Конобевцев Ф.Д. Цифровизация кадрового документооборота / Ф.Д. Конобевцев // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2022. – Т. 11. –№ 6. – С. 63-66.
7. Медведева, О. В. Хранение электронных архивных документов: правовой аспект / О. В. Медведева, Т. С. Панова // Державинский форум. – 2024. – Т. 8, № 2(30). – С. 244-249.
8. Перова, М. В. Проблемы законодательства в сфере электронного документооборота и электронной подписи / М. В. Перова, В. А. Сазонова, А. М. Рагимова // Тенденции развития науки и образования. – 2022. – № 81-3. – С. 87-90.
9. Ручкина, Г. Ф. Электронный документооборот: некоторые проблемы правового регулирования хранения электронных документов / Г. Ф. Ручкина // Юридический мир. – 2020. – № 7. – С. 27-30.
10. Двоеносова Г.А. Цифровой документ: старая сущность в новом явлении // История и архивы. – 2020. – № 1. – С. 115-125.
11. Постановление Правительства РФ от 21 февраля 2022 г. N 223 "Об утверждении организационно-технических требований к порядку хранения, использования и отмены указанных в статьях 17.2 и 17.3 Федерального закона "Об электронной подписи" доверенностей" (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2022. – N 9 (часть I). – ст. 1339
12. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. – N 31 – ст. 3824
13. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 18 августа 2021 г. N 858 "Об утверждении единых требований к машиночитаемым формам документов о полномочиях"// Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 8 октября 2021 г. N 0001202110080018
14. Прика Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2023 г. № 10-П внесены изменения в Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном виде // КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207948/7e3fbdc70fa90fa96884715d6385ea2781487de7/ (Дата обращения 25.11.2024).
15. Александрова, С. А. Особенности формы и применения машиночитаемой доверенности / С. А. Александрова // Актуальные тренды в науке и образовании: сборник статей Международной научно-практической конференции в 2 частях, Пенза, 08 января 2024 года. – Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2024. – С. 90-93.
16. Горинова, О. Э. Машиночитаемая доверенность как элемент электронного документооборота / О. Э. Горинова // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). – 2024. – Т. 31, № 1. – С. 108-118.
17. Пластовец, С. А. Машиночитаемые доверенности в сфере долевого строительства / С. А. Пластовец // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2024. – № 8(96). – С. 67-70.

Поступила в редакцию 01.12.2024 г.

ON THE LEGAL REGULATION OF THE USE OF DOCUMENTS IN DIGITAL FORM

K. V. Korobeinikova

The article is devoted to the formation of an idea of the legal regulation of the use of documents in digital form. The theoretical and practical aspects of their use are considered. Particular attention is paid to documents in machine-readable format created on the basis of distributed ledger and blockchain technology. Regulatory acts of a general industry and partly industry-specific nature regulating the use of documents in digital form are analyzed. Particular attention is paid to the issues of using documents in digital form to facilitate citizens' access to justice, as well as the legal aspects of ensuring the security of the transfer, storage and use of documents in digital form

Keywords: document, digital form, security, legal regulation, electronic signature, machine-readable power of attorney.

Коробейникова Кристина Валерьевна

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры информационных систем управления

ФБГОУ ВО «Донецкий государственный университет», г. Донецк

evilia@mail.ru

+7-949-320-40-71

ORCID 0009-0000-7972-114X

Korobeinikova Kristina

PhD in Economy

Donetsk State University, city Donetsk